

APLICABILIDADE DO MARKETING DE RELACIONAMENTO - ANÁLISE COM ESTUDO DE CASO NA REGIÃO DE ILHABELA NO SEGMENTO DE SUPERMERCADO

Eder dos Santos Oliveira, eder.oliveira5@fatec.sp.gov.br

Fabiana Queiroz Mendes de Oliveira, fabiana.mendes@fatec.sp.gov.br

Patrícia Carbonari Pantojo, patricia.pantojo@fatec.sp.gov.br

FATEC São Sebastião, R. Ítalo Nascimento, 366 - Praia do Porto Grande, São Sebastião - SP, Brasil.

RESUMO. O Tema abordado neste artigo é o marketing de relacionamento e a fidelização do cliente como diferencial competitivo no segmento supermercadista na região de Ilhabela, uma vez que esse setor tem crescido e a concorrência tem sido alta, abordamos esse tema com o objetivo de mostrar a importância do relacionamento com o cliente e a atenção que se deve ter para as suas preferências para fidelizá-lo na empresa. Utilizamos embasamento teórico com pesquisa bibliográfica para entendimento dos termos e definições e pesquisa de campo com a aplicação de um questionário para mostrar os motivos pelo qual o cliente se torna ou se tornará fiel a empresa e concluímos quais as estratégias que se deve tomar para fidelizá-lo baseado nos resultados obtidos da aplicação do questionário. Os resultados obtidos mostram que a maioria dos clientes busca qualidade dos produtos, espera que os mercados melhorem suas políticas de preços, o meio de divulgação mais visto são as redes sociais e que trocariam de supermercado em busca de ações que tivessem mais interação e valorização dos clientes.

Palavras-chave. Marketing, Fidelização, Cliente, Relacionamento, Supermercado.

ABSTRACT. The theme discussed in this article is the relationship marketing and customer retention as a competitive differential in the supermarket segment in Ilhabela region, since both the sector and its competitiveness have grown lately. We approached this subject with the aim of showing the importance of the customer relationship and the proper attention that should be considered on his preferences in course of gaining his satisfaction. For this purpose, it was used a theoretical basis with bibliographical research to understand terms and definitions and field research with an application of a questionnaire to show the reasons why the customer becomes or will be loyal to the company, that way we could conclude with the strategies that must be taken to make him loyal, based on the results of the questionnaire. The results obtained have a majority of the clients seeking the quality of the products, are better than the markets of prices, the means of divulgation are the most seen and the market changes in search of actions that increase the interaction and the valorization of the customers.

Keywords. Marketing, Retention, Customer, Relationship, Supermarket.

1. INTRODUÇÃO

Esse artigo conta com um tema bem abrangente, apresentaremos nas próximas páginas discussões sobre o marketing de relacionamento e a fidelização do cliente como diferencial competitivo no segmento supermercadista na região de Ilhabela, a escolha desse assunto foi definida especificamente nessa área por consequência de ser um setor em constante crescimento e com isso ter um aumento da concorrência, o que tem dificultado a fidelização do cliente.

O objetivo é mostrar a importância do relacionamento das empresas com cliente e a atenção que se

deve ter para as suas preferências, o que ele espera e busca e quais motivos o levariam a voltar à empresa.

Com um embasamento teórico com autores renomados apresentamos as definições e termos do assunto aqui exposto, para um melhor entendimento e por fim apresentaremos o resultado obtido a partir da aplicação de um questionário, que vai mostrar os motivos pela qual o cliente se torna fiel a empresa.

Importante ressaltar que os resultados podem ser aproveitados e analisados para as mudanças do marketing ou novas estratégias de marketing por parte da empresa para a fidelização e relacionamento com o cliente. Concluímos ainda apresentando as estratégias que se deve tomar para fidelizar baseado nos resultados obtidos da aplicação do questionário.

2. MATERIAL

2.1 DEFINIÇÃO DE MARKETING

Hoje muito se fala em Marketing e de fato é um assunto indispensável tendo em vista que quando bem trabalhado essa área traz retornos financeiros significantes. Mas do que se trata? O que é? Marketing não é somente divulgar um produto para atrair compradores como muitos pensam, o marketing vai além disso, “É importante que o papel do marketing não seja apenas vender produtos, mas criar clientes”. (COBRA, 2009)

Nas Palavras de Cobra (2009), o Marketing foi criado pelos americanos na década de 1940 e é muito forte por eles até a atualidade (século XXI), o marketing se estendeu por todo o mundo e foi introduzido no Brasil em 1954, pela Escola de Administração de Empresas de SP, da Fundação Getúlio Vargas, sendo até hoje uma das maiores e mais importantes escolas nessa área, e posteriormente por outras Faculdades que popularizaram essa área mostrando a importância para o crescimento mercadológico e tornando-a essencial para as empresas que queiram alcançar sucesso.

Marketing deriva do latim *mercare* que significa a comercialização na antiga Roma, nesse período não havia necessidade de se trabalhar o marketing, pois tudo que se produzia, vendia, somente a partir do século passado houve a necessidade da criação desse conceito, tendo em vista a alta competitividade e concorrência na comercialização de produtos e serviços. (COBRA, 2009)

Souki (2008) define marketing como vindo da palavra *Market* que traduzido da língua inglesa quer dizer mercado e explica que Marketing é aquilo que os geniosos empresários fazem para obter em seus negócios resultados extraordinários. E vai além, “Marketing quer dizer sintonia com o mercado, ou seja, a habilidade de gerar clientes e satisfazê-los plenamente.” (SOUKI, 2008, p.26)

Chiavenato (2005) define o marketing do inglês *Market* que traduzido é “Mercado” como uma gestão que reconhece que o foco de tudo que se faz na organização está no cliente, mas que não está separado das demais atividades do negócio, pelo contrário está integrado a ela, ou seja, focadas no mercado e no cliente.

O Marketing focaliza o mercado e põe o cliente no centro das atividades da empresa. O conceito de marketing envolve ações como vender, divulgar, propagar, promover, distribuir, definir preço, construir a marca, atender o cliente e, sobretudo, encantá-lo e fidelizá-lo (CHIAVENATO, 2005, p.3)

Segundo Chiavenato (2005), apesar do marketing estar ligado a rotatividade contínua dos produtos

e/ou serviços de uma empresa, esses, porém não é o início para começar o produto, antes de qualquer lançamento o processo de marketing faz inicialmente a análise do cliente para então iniciar o produto. Ele ressalta que o marketing é o meio estratégico na qual vai conquistar o mercado competitivo de consumidores através do seu produto, analisando o todo, ou seja, é o esforço analítico em conjunto do mercado e do cliente.

Com isso, vemos então que tudo no negócio envolve primeiramente o consumidor, ou seja, o relacionamento e a conquista do cliente vêm primeiro. “O importante é construir relacionamentos duradouros e estáveis com o cliente para alcançar sua fidelização. O chamado marketing de relacionamento é feito exatamente para isso” (CHIAVENATO 2005, p.2).

Para Kotler e Keller (2006) Marketing é quando identifica e satisfaz no âmbito lucrativo as necessidades humanas e sociais, e acontece quando numa troca uma das partes procura na outra resposta para o que se deseja.

Vemos a administração de marketing como a arte e a ciência da escolha de mercados-alvo e da captação, manutenção e fidelização de clientes por meio da criação da entrega e da comunicação de um valor superior para o cliente (KOTLER; KELLER, 2006, p.4)

Cada autor transcreve sua própria definição de marketing de acordo seus estudos e pesquisas, mostrando o quanto abrangente é esse segmento e como ele pode facilmente se expandir para melhorar e trazer resultados lucrativos e a satisfação e fidelização do cliente. Para que isso aconteça o cliente é para todos os autores citados, o ponto principal como vimos anteriormente. Com tantas definições e estudos a respeito desse segmento não é de se espantar o surgimento cada vez mais fugaz de tipos e variações de estudos e aplicações específicas do marketing.

Serrano (2011) reproduz alguns tipos de marketing dos inúmeros existentes como Ecomarketing ou Marketing Ambiental, Marketing Online, Webmarketing, Telemarketing, Marketing Experiencial, Marketing Focado no Cliente, Marketing de Guerra, Marketing de Guerrilha, Marketing interativo, Marketing internacional, Marketing Líquido, Marketing de Massa, Marketing Político, Marketing de Relacionamento, Marketing de Serviços, Marketing Social.

É correto afirmar que o estudo e a aplicação do marketing com suas inúmeras formas de aplicação e o sucesso esperado começam e terminam no cliente, e dos tipos citados isso está diretamente ligado ao Marketing de Relacionamento que será o nosso foco.

Segundo Serrano (2011) Marketing de Relacionamento nada mais é que uma Estratégia que visa o profundo conhecimento do cliente e de seus hábitos, visando atendê-lo de forma a obter a fidelização. A seguir veremos em detalhes mais sobre esse segmento.

2.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO

Tendo em vista a importância do cliente para a empresa é necessário criar um vínculo maior com ele, ter um relacionamento, dar uma atenção o que torna a sua empresa diferente das demais e vende naturalmente mesmo que o preço não seja o melhor do mercado.

Como o objetivo de criar, conquistar e manter clientes, estabelecendo relacionamentos mutuamente satisfatórios de longo prazo, a fim de ganhar e reter sua preferência e seus negócios (COBRA, 2008) [...] O conceito de marketing de relacionamento é entendido com a tarefa de criar forte lealdade dos consumidores em relação a uma determinada marca(COBRA, 2009).

Segundo McKenna, citado por Bogmann (2000), o conceito de marketing de relacionamento diz

respeito a como a empresa se conecta com o cliente por meio da conversa e pesquisa, e esse é essencial para que a empresa permaneça e se desenvolva no mercado como líder naquilo que comercializa e lança. Para que isso aconteça não é fácil, afinal existe uma concorrência no mercado atual, com transformações e tecnologias que avançam rapidamente oferecendo aos clientes opções múltiplas do mesmo produto e é a partir disso que se deve desenvolver uma relação mais pessoal com o cliente a fim de fidelizá-lo e para isso é fundamental que se conheça o público que se quer atingir e principalmente o produto que vai oferecer, para que se consigam bons resultados de relacionamentos. Para Kotler e Armstrong, citados por Bogmann (2000), marketing de relacionamento é definido com o ato de criar, manter e acentuar sólidos relacionamentos com os clientes e outros públicos, eles ainda ressaltam a importância que esse setor tem se tornado para as transações comerciais em longo prazo ao cliente com a satisfação e fidelização naquilo que oferece a eles.

Sua meta é oferecer valor de longo prazo ao cliente, e a medida do sucesso é dar-lhes satisfação ao longo prazo. Para acontecer, é necessária uma total sintonia entre os vários níveis da empresa com o departamento de marketing, necessitando criar bons níveis de relacionamentos nos campos econômico, técnico, jurídico e social, que resultam em alta lealdade do cliente. (KOTLER, ARMSTRONG apud BOGMANN, 2000, p.27).

De acordo com Cobra (2009) classifica-se em cinco níveis o marketing de relacionamento sendo eles o básico que fala de atender as necessidades primárias do cliente; o reativo que é oferecer ao cliente o mesmo que seus concorrentes; o responsável que é atender o cliente respeitando seus direitos; o proativo que é estar à frente da concorrência no lançamento de algum produto ou serviço e a parceria que é a busca em agradar sempre o cliente levando em consideração os atributos e benefícios do produto.

Já para Kotler e Armstrong citado por Bogmann (2000) esses cinco níveis podem ser também classificados como níveis de relacionamento com clientes independentemente do produto ou serviço oferecido, sendo eles o Básico: aquele em que vende o produto, mas não faz qualquer acompanhamento posterior; o Reativo: o que vende o produto e incentiva os clientes a ligarem sempre que tiverem algum problema ou dúvida; o Confiável: o vendedor liga para o cliente após a venda para verificar se o produto satisfaz suas expectativas ou se houve decepções; pede sugestões para melhorar o produto, o que ajudará a empresa a aperfeiçoar continuamente suas ofertas; o Proativo: a empresa liga para o cliente de tempos em tempos com sugestões para usar melhor o produto ou para oferecer novos produtos; e a Parceria: onde a empresa trabalha continuamente com o cliente para identificar meios de oferecer melhor valor.

Nesses cinco níveis de classificação do marketing de relacionamento citado por Cobra (2009) e os cinco níveis de relacionamento com o cliente de Kotler e Armstrong citado por Bogmann (2000) a parceria é o que representa mais o marketing de relacionamento, pois aqui considera não só o que se está vendendo, mas como o cliente enxerga, o que ele busca e espera encontrar naquele produto e o quanto ele está disposto a pagar para ter aquele produto levando em consideração se os atributos e benefícios foram atrativos bem como o que a empresa fez para convencê-lo a comprar e voltar.

Berry e Parasuraman citado por Bogmann (2000) definem o marketing de relacionamento como uma importante vertente para ser estrategicamente planejada para desenvolver com seus clientes a fidelização, e ainda afirmam: “Boas relações com os clientes podem ser armas estratégicas vitais para a empresa. Identificando seus clientes atuais e mantendo com eles relações estreitas” (BERRY; PARASURAMAN apud BOGMANN, 2000, p.29).

É visto então nesse contexto a importância de ter relacionamentos estreitos e fidelizados com os clientes.

2.3 ATENDIMENTO AO CLIENTE

Segundo Santos (2007), a qualidade no atendimento ao cliente reflete a cultura, a motivação de seus funcionários, das relações do trabalho, da capacidade gerencial dos seus gestores e da união da sua equipe, para que possa medir a eficiência da organização.

Marques (2006) define o cliente como comprador de produtos para uso pessoal ou distribuição dos mesmos. Ele é a pessoa mais importante em todos os tipos de negócios, pois é a razão de termos um trabalho, ele não depende de nós, mas nós dependemos dele, então tem que ser tratado com respeito, pois sem clientes fecharíamos as portas.

Existem 04 tipos de clientes para Marques (2006):

1. Cliente externo: é o que não trabalha dentro da organização, é quem paga pelos produtos e serviços sem participar do processo de produção, antigamente este era o único cliente a ser citado em livros, mas com o aprofundamento dos estudos foram descobertos outros tipos de clientes que participam de todo o processo.
2. Clientes da concorrência: são clientes externos que não compram de nós. A soma dos clientes externos e da concorrência determina um bloco de clientes que chamamos de mercado atual. É importante a análise desses clientes para saber por que compram da concorrência ao invés de comprar conosco e então conquistá-los
3. Cliente interno: este cliente é tão importante quanto os outros, pois ele é quem faz acontecer ou não a excelência dos serviços. Esses tipos de clientes são todos os funcionários da organização que participam no processo produtivo e de fornecimento. Os clientes internos não trocam dinheiro e sim trabalho, informação, apoio e cooperação. O entendimento desse conceito pode influenciar na melhora no clima organizacional, maior produtividade, maior espírito de equipe e maior satisfação do cliente externo e atraindo os da concorrência.
4. Cliente pessoal: Ele também influencia nossas vidas e desempenho no trabalho. São pessoas que amamos, familiares, amigos e todos que fazem parte do cotidiano e que suprem nossas necessidades emocionais e sociais.

2.4 VENDA

Segundo Chiavenato (2005) vender é a união do processo de localizar, abordar persuadir e fechar um negócio com um determinado cliente. É necessário saber quem é, onde está, do que precisa e até quanto o cliente pagará. Ainda para Chiavenato (2005) o produto ou serviço a ser ofertado ao cliente tem que ser útil e vantajoso para que o mesmo possa analisar seu custo, benefício e decida comprá-lo. Essa venda de um determinado produto ou serviço que foi criado pela organização visando satisfazer as necessidades do cliente, tem que ser eficiente e eficaz unindo esforços para o cliente tomar a decisão de compra com segurança e confortavelmente.

Esses esforços são: preços competitivos, promoção e propaganda para divulgação do produto, distribuição adequada dos produtos para que os clientes tenham em mãos o mais rápido, etc. Também chamados de esforços de marketing.

Vender faz parte integrante de um conjunto de atividades e processos organizacionais que

busca intensificar cada vez mais o relacionamento entre organização e clientela. Vender e – vender bem – significa colocar toda a organização a serviço do cliente, antes durante e depois do processo de venda propriamente dito. Isso tem um significado importante: a ação de vender deve ter toda a organização como retaguarda e apoio ao processo de satisfazer e encantar o cliente (CHIAVENATO, 2005, p.1)

2.5 FIDELIZAÇÃO E SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Para Bogmann (2000) a fidelização do cliente faz parte do marketing de relacionamento, que passa desde a preocupação com o cliente interno (quadro de funcionários), passando pela qualidade do serviço, o pós-marketing é peça importante para fidelização do cliente externo.

Segundo Marques citado por Bogmann (2000), ele enxerga a fidelização como uma maneira de amenizar os efeitos das crises nos mercados.

“Se o mercado estiver bem, estará melhor para você, porém, se o mercado estiver com problemas, eles serão menores para a sua organização” (BOGMANN, 2000).

Segundo Sachs (2015), fidelização do cliente é desenvolver um relacionamento construtivo e duradouro entre empresa, funcionários, produtos e clientes. Geralmente a decisão de tornar-se cliente desta empresa ocorre na primeira vez que essa pessoa adquire o serviço ou produto.

A fidelização do cliente é de total importância para o sucesso de uma empresa, pois sem os clientes a mesma não existiria. Para criar uma base de clientes sólida, é indispensável a excelência no atendimento, isso gera um fluxo de renda estável e também novos consumidores, já que clientes satisfeitos farão propaganda do “boca a boca”, trazendo novos clientes para a empresa.

Clientes satisfeitos mantêm o negócio estável, pois ele tende a transmitir esses serviços a outras pessoas. Sachs (2015) conclui que para fazer um cliente feliz vale à pena fazer além do esperado, gerando uma oportunidade valiosa para o desenvolvimento do negócio, e um bom sistema de fidelização é muito importante para criar outros elementos, sanar possíveis desgostos e obter ideais para melhorias por meio de uma comunicação mais direta com seus clientes.

Bogmann (2000) cita que em um contexto empresarial, um cliente fiel é aquele sempre presente, que não muda de fornecedor, e consome com frequência os produtos de uma mesma organização sempre que precisa de algo.

A maioria dos clientes avaliam mal os fornecedores por problemas de pós-venda. O principal sentimento é o do esquecimento por parte do fornecedor do produto ou serviço, já que a maioria dos fornecedores praticamente trata seus clientes como ex-clientes após a venda, pois tem como foco principal apenas o faturamento (BENTES, 2012)

Para Sachs (2015) quando uma empresa não se concentra na fidelização do cliente, é muito provável que ela fracasse, pois quando o cliente não é tratado da melhor forma possível, corre o risco dele nunca mais voltar. Nenhuma empresa pode crescer e prosperar sem que os desejos e exigências de seus clientes sejam alcançados

3. MÉTODOS

A pesquisa realizada caracteriza-se como argumento teórico. “Tipo de artigo que apresenta argumentos favoráveis ou contrários a uma opinião. Inicialmente, enfoca-se um dado argumento e depois os fatos que possam prová-lo ou refutá-lo. O desenrolar da argumentação leva a uma tomada

de posição." (LAKATOS e MARCONI, 2003, p.261).

Com esse tipo de pesquisa apresentamos textos de diversos autores, por meio de pesquisa bibliográfica. Para Severino (2007), esses textos são fontes de assuntos pesquisados e são exploradas as contribuições dos autores de análises constantes de seus textos. “A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc.” (SEVERINO, 2007, p.122).

Tratando-se da abordagem, consiste em uma pesquisa quantitativa, que segundo RICHARDSON (1989) é caracterizado pelo uso na avaliação tanto no colhimento das informações quanto no seu tratamento, por meio de metodologias estatísticas como percentual, média, correlação entre outras. Ele ainda diz que a pesquisa quantitativa visa principalmente garantir a precisão dos resultados, para se puderem fazer inferências com uma margem de segurança, onde impossibilitaria distorções e dupla interpretação.

Foi aplicado um questionário com perguntas fechadas, com alternativas para medir o grau de relacionamento, satisfação e quais fatores mais levam a fidelização de um cliente com os supermercados da cidade de Ilhabela.

As perguntas foram pensadas e elaboradas de forma a obter os resultados dentro da problemática apresentada no decorrer desse artigo e conseguimos a partir dos resultados, analisar a mesma.

Esse questionário foi respondido por 150 clientes nos mais diversos locais da região e utilizamos a ferramenta Google formulário para elaborar o formulário e fazer as análises.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do resultado obtido podemos chegar as seguintes análises:

Gráfico 1 – Pergunta: Qual o principal motivo para fazer compras em determinada empresa?

Fonte: próprios autores

Perguntamos sobre os principais motivos que leva ele (cliente) a comprar no supermercado de sua preferência e como vemos no Gráfico 1 os clientes dão mais importância para supermercados com variedades de produtos e qualidade, ou seja, não adianta somente ter os melhores preços para satisfazer os clientes e não ter qualidade desses produtos.

No marketing de relacionamento temos cinco níveis de classificação de relacionamento com o cliente segundo Cobra (2008) e Kother e Armstrong citado por Borgmann (2000) descrito no referencial teórico.

Dentre esses cinco níveis a parceria representa bem o que foi analisado em relação ao gráfico 1, pois ele considera não só o que está vendendo, mas como o cliente enxerga, o que ele busca e espera encontrar naquele produto e o quanto ele está disposto a pagar para ter aquele produto levando em consideração se os atributos e benefícios foram atrativos bem como o que a empresa fez para convence-lo a comprar e voltar.

Nesse contexto pode-se afirmar que o cliente busca sim preço, porém de nada adianta se esse preço for baixo e a qualidade também. É preferível para ele a qualidade, pois será esse fator que vai torná-lo fiel a empresa, já que a qualidade traz confiabilidade daquilo que está sendo oferecido.

Gráfico 2 – Pergunta: O que pode ser melhorado?

Fonte: próprios autores

No Gráfico 2 podemos constatar que a grande maioria dos clientes estão insatisfeitos com os preços aplicados na região, pois Ilhabela é uma cidade turística, o que acaba aumentando o custo de vida dos moradores, esse resultado obtivemos a partir da pergunta sobre o que poderia ser melhorado nos supermercados.

Por mais que o cliente prefira comprar pela variedade e qualidade conforme vimos no gráfico 1 e estão dispostos a pagar mais caro para ter esses produtos, isso não exclui a insatisfação dos mesmos em relação ao preço, uma vez que comparado aos valores cobrados em supermercados nas cidades vizinhas é visivelmente abusivo.

Gráfico 3 – Pergunta: Qual o meio de divulgação que é mais visto por você?

Fonte: próprios autores

Ainda sobre o que leva o cliente a comprar em determinado supermercado procuramos conhecer qual o meio de divulgação de promoções das empresas que mais é visto por eles, e no Gráfico 3 podemos

ver que as redes sociais são os melhores meios do marketing para se atingir consumidores em potencial, e constatamos que a minoria dos estabelecimentos utilizam ou usufrui desse meio o que é lamentável uma vez que eu as redes sociais é na atualidade um dos meios de comunicação mais visto pela população e que tem um alcance significativo para os estabelecimentos .

Gráfico 4 – Pergunta: Promoções, sorteios e eventos em datas festivas (dia das mães, namorados, entre outros), te faria trocar de supermercado?

Fonte: próprios autores

Por fim procuramos saber se atrações diferenciadas o levariam a trocar de supermercado e no Gráfico 4 mostra que os clientes estão sempre em busca de supermercados que possuam ações diferenciadas e que os valorizem como clientes. Promoções, eventos e atividades principalmente em datas sazonais e comemorativas não só atraindo novos clientes, como também fideliza os clientes existentes e é de grande importância para a empresa criar um relacionamento com o cliente utilizando-se dessas estratégias como meio de fidelizar e valorizar o mesmo. Uma vez que esse tipo de ação demonstra para o cliente que ele está sendo visto e que é importante para a empresa, e levando em consideração o resultado obtido no gráfico podemos afirmar que as empresas desse segmento devem dar uma atenção maior a esse ponto para criar relacionamentos e fidelização com o cliente.

5. CONCLUSÃO

O objetivo desse artigo foi mostrar a importância do marketing de relacionamento, para a conquista e fidelização de clientes.

Podemos enfatizar então, como é importante ações de marketing para satisfazer o consumidor, atendendo suas necessidades, mas infelizmente poucos supermercados da região dão a devida importância a esse tema e só dão ênfase ao cliente na hora da venda.

Foi visto também que o cliente atualmente está mais seletivo e apenas o preço baixo de um produto não é motivo suficiente para que ele volte a comprar com a mesma empresa, alguns preferem qualidade dos produtos e atendimento. Também esperam que os mercados melhorem suas políticas de preços, o meio de divulgação mais visto são as redes sociais e que trocariam de supermercado em busca de ações que tivessem mais interação e valorização dos clientes.

Sugere-se que os supermercados implantem ferramentas de marketing de relacionamento, para que com isso aproxime os colaboradores e seus clientes com ações mais interativas, como sorteios, eventos e divulgação de produtos e promoções por meio de redes sociais.

6. REFERENCIAS

- BENTES, Otavio. **Atendimento ao Cliente**. Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2012.
- BOGMANN, Itzhak Meir. **Marketing de relacionamento: estratégias de fidelização e suas implicações financeiras**. São Paulo: Nobel, 2000.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Administração de vendas: uma abordagem introdutória**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
- COBRA, Marcos. **Administração de Marketing no Brasil**. 3.ed. 4. Reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
- KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de Marketing – A Bíblia do Marketing**. 12.ed. São Paulo. 2006.
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- MARQUES, Fabio. **Guia prático de excelência em serviços: como negociar clientes, aumentar os lucros e viver melhor**. São Paulo: Nobel, 2006.
- RICHARDSON, Roberto Jarry. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. São Paulo: Atlas, 1989.
- SACHS, Justin. **Fidelização dos Clientes**. Babelcube, 2015.
- SANTOS, R. da C. **Manual de Gestão Empresarial – conceitos e aplicações nas empresas brasileiras**. São Paulo: Atlas, 2007.
- SERRANO, Daniel Portillo. **Artigo: Tipos de Marketing**. Disponível em: <http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Tipos_de_Marketing.htm> Acesso em: 21 de maio de 2018.
- SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
- SOUKI, Ômar. **Paixão por marketing: o fantástico diferencial dos gênios**. São Paulo: Landscape, 2008.